

Peran Guru Pendidikan Agama Kristen dalam Membangun Konsep Diri yang Positif Di Antara Peserta Didik

Oktavia Riskha, Arif Wicaksono*

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu

*Penulis korespondensi: arifsmile210299@gmail.com

Abstract. *A positive self-concept that arises from within a person begins with one's beliefs and positive mindset about their abilities and potential. A negative self-concept is directed at how a person feels ashamed of their physical differences, lacks self-confidence, avoids asking teachers/educators for help when they don't understand the material, refrains from expressing opinions, and avoids making friends. The purpose of this discussion is to improve and change an individual's irrational attitudes, perceptions, beliefs, and views into rational ones, thereby enabling personal development and achieving optimal self-realization. The type of research conducted in this paper is qualitative. With the role of educators in rebuilding a positive self-concept for students, there can be a transformation in students. They will no longer be ashamed of their physical appearance, and they will be willing to accept their shortcomings and strive to optimize their potential.*

Keywords: *The Rule of The Teacher, Self Concept, Student*

Abstrak. Konsep diri positif yang timbul dari dalam diri seseorang berawal dari suatu keyakinan dan pola pikir positif yang dimiliki seseorang terhadap kemampuan dan potensi yang ia miliki. Konsep diri yang negatif ditujukan bagaimana seseorang malu terhadap dirinya dengan keadaan fisik yang berbeda, minder, tidak mau bertanya kepada guru/pendidik jika belum mengerti materi yang disampaikan oleh pendidik, tidak mau berpendapat, tidak mau berteman dengan teman-temannya. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk mengubah pemikiran, perspektif dan sikap seseorang yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Tujuannya adalah untuk memperbaiki dan mengubah sikap, persepsi, cara berpikir, dan keyakinan seseorang yang irasional menjadi rasional sehingga mereka dapat berkembang dan mencapai realisasi dari yang optimal. Jenis penelitian yang dilakukan dalam makalah ini adalah melalui kualitatif. Dengan peran dari pendidik yang membangun kembali konsep diri yang positif terhadap peserta didik, akan dapat perubahan terhadap peserta didik, yaitu peserta didik tidak lagi malu dengan keadaan fisiknya, serta mau menerima kekurangan yang ia miliki pada dirinya, dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ia miliki.

Kata-kata Kunci: Peran Guru, Konsep Diri, Peserta Didik

PENDAHULUAN

Orang tidak bisa menghindari berpikir tentang diri mereka sendiri. Konsep diri berasal dari pengamatan tentang diri sendiri, yang mengarah pada pemahaman dan evaluasi diri sendiri. Masa remaja adalah masa yang penuh warna dan dinamika yang disertai dengan berbagai rangkaian gejolak emosi yang menghiasi perjalanan seseorang yang akan tumbuh menjadi dewasa. Bagi seorang

remaja, di masa yang seperti inilah mereka dapat mengenal lingkungan luar. Masa kanak-kanak cukup sederhana, terbatas pada teman-teman dan keluarga, pada masa remajalah seseorang akan mulai membangun identitas mereka, memiliki kehendak bebas atau kebebasan untuk memilih, mempertahankan prinsip, dan berkembang. Namun remaja saat ini juga sangat rentan terhadap pengaruh teman-teman mereka. Karena adanya *freewill* yang mereka miliki serta adanya dorongan pergaulan yang semakin dinamis membuat remaja cenderung mudah untuk mengikuti pengaruh lingkungan sekitarnya. Jika lingkungan tempat bergaulnya itu positif, maka mereka juga akan semakin berkembang ke arah yang lebih baik atau positif, akan tetapi jika mereka terjerumus dalam lingkungan yang negatif, maka mereka juga akan terdorong untuk melakukan hal-hal yang bersifat negatif (Asmani, 2012). Penelitian ini sangat penting karena menyoroti masa remaja yang krusial dalam pembentukan konsep diri individu. Masa remaja adalah masa dimana individu mulai mengenal lingkungan luar dan membangun identitas mereka sendiri.

Willian D. Brooks menggambarkan diri sebagai “*Those psychical, social, and psychological perceptions of ourselves that we have derived from experience and our interaction with other*”. Jadi, konsep diri adalah pemahaman dan perasaan seseorang tentang diri mereka sendiri. Persepsi atau perasaan ini dapat berupa psikologis, sosial, atau fisik. Konsep diri mencakup bukan hanya gambaran deskriptif tetapi juga tentang penilaian diri sendiri. Akibatnya, konsep diri mencakup pikiran dan perasaan seseorang tentang diri mereka sendiri (Rahmat, 2012).

Hal yang dihadapi remaja adalah sebagian besar tentang dirinya. Kata diri (self) ini terbentuk dengan adanya konsep diri. Adapun masalah dari diri pribadi maupun diri dengan lingkungannya ini menunjukkan bahwa banyak remaja yang masih kurangnya memiliki konsep diri atau mereka belum memahami bagaimana konsep diri mereka sendiri. Dimana konsep diri ini merupakan gambaran yang

menyeluruh tentang kemampuan dan sifat manusia, banyak anak remaja yang salah mendefinisikan konsep diri positif mereka yang pada akhirnya menyebabkan konsep diri negatif (Pratiwi Wahyu Widiarti, 2017). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran guru dalam membangun konsep diri peserta didik.

Penelitian ini sangat penting karena menggarisbawahi pentingnya masa remaja dalam membentuk identitas individu. Masa remaja adalah waktu dimana individu mulai mengenali dunia disekitarnya dan merumuskan identitas pribadi mereka. Namun, saat ini, remaja rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan mereka, terutama dari teman sebaya. Dengan kebebasan yang mereka miliki dan tekanan dari lingkungan sosial, remaja dapat rentan terhadap pengaruh yang merugikan, yang dapat merusak konsep diri mereka. Ketidapahaman atau kebingungan tentang identitas dapat berdampak buruk pada perkembangan individu. Salah memahami atau memiliki konsep diri yang negatif dapat menghambat pertumbuhan emosional, sosial, dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran guru dalam membantu remaja membangun konsep diri yang sehat. Guru dapat menjadi pengaruh yang sangat penting dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan pemahaman yang diperlukan bagi remaja untuk membangun dan mengembangkan konsep diri yang positif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks pendidikan formal, tetapi juga memiliki dampak yang luas dalam membentuk generasi yang berkembang secara positif dan holistik.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini bertujuan agar dapat memberikan penjelasan yang deskriptif (Adimiharja, 2013). Penulis melakukan kajian terhadap sumber-sumber pustaka dan menguraikannya dalam sebuah kerangka uraian

dengan mendeskripsikan konsep diri yang positif di antara para siswa (Arifianto & Santo, 2020). Selain itu, penulis melakukan penelitian literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal teologi dan buku-buku yang berkaitan dengan topik tersebut. Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman tentang bagaimana pendidik memainkan peran penting dalam menanamkan konsep diri yang positif di antara siswanya (Arifianto & Santo, 2020).

HASIL PENELITIAN

Peran guru dalam membangun konsep diri peserta didik sangatlah penting. Peran guru dalam membangun konsep diri peserta didik yaitu dengan memberikan suatu dukungan, dorongan, yang positif atau yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan terhadap peserta didik. Melalui guru, peserta didik akan memiliki figur atau seseorang yang peduli dan dapat mendukungnya, sehingga peserta didik tidak akan merasa sendirian dalam setiap langkah hidupnya dan ada Tuhan yang selalu menolong mereka. Dengan adanya guru, dapat menolong peserta didik atau remaja untuk bisa mengenali diri mereka sendiri ke arah yang positif agar peserta didik juga berjalan ke arah yang positif dan memiliki konsep diri yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Guru dapat memberikan suatu pemahaman yang benar tentang identitas diri peserta didik ke arah yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan.

Peserta didik yang memahami konsep diri yang benar dan yang sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan menyakini bahwa hidup mereka adalah suatu pemberian dari Yesus Kristus, peserta didik dapat menerima diri mereka sendiri baik secara kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri mereka, mereka akan menyakini bahwa mereka memiliki suatu potensi dan kemampuan yang baik yang dapat mereka kembangkan dalam kehidupan mereka ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.

Akan tetapi, bagi peserta didik yang belum memahami konsep diri yang benar dan masih belum mengenal dan memahami identitas diri mereka, mereka juga tidak akan memiliki suatu tujuan hidup yang benar. Mereka akan sulit untuk menerima kelebihan maupun kekurangan yang ada dalam diri mereka. Mereka akan merasa rendah diri, egois, dan mereka meragukan kemampuan mereka untuk menerima kasih dan pengampunan yang dari Tuhan. Oleh karena itu, peran guru dalam menolong peserta didik untuk membangun pemahaman tentang konsep diri yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan sangatlah penting untuk mereka bisa berjalan ke arah yang benar atau berjalan di jalannya Tuhan.

PEMBAHASAN

Konsep diri merupakan gabungan dua kata yaitu konsep dan diri. Konsep berarti suatu gambaran psikologis yang dari objek, proses atau apapun yang di luar bahasa yang digunakan dengan akal budi untuk memahami hal lain. Sedangkan “diri” adalah seseorang yang terpisah dari banyak orang atau orang lain (Prasetyono, 2020). Maka dari itu, dapat disimpulkan dalam bahwa konsep diri yaitu suatu gambaran atau penilaian seseorang kepribadiannya.

Hurlock mengatakan bahwa konsep diri adalah siapa dan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Konsep ini juga dapat disebut sebagai bayangan cermin, yang dapat ditentukan oleh orang-orang disekitarnya melalui hubungan yang mereka bangun dengan orang lain, yaitu dari apa yang dapat dilihat dari tanggapan orang lain terhadap individu tersebut. Dimana ide ini dianggap sebagai konsep diri ideal, itu adalah gambaran tentang kepribadian dan penampilan yang diinginkannya (Hurlock, 2010). Jadi, konsep diri mengacu pada persepsi individu tentang siapa mereka dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Hal ini juga mencerminkan pemikiran tentang bayangan cermin, yang menunjukkan bahwa konsep diri dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain dan bagaimana orang lain merespon individu tersebut. Konsep diri yang positif

menggambarkan citra yang diinginkan oleh individu tentang kepribadian dan penampilannya. Dengan demikian, pemahaman ini memberikan wawasan tentang kompleksitas konsep diri dan bagaimana hal itu terbentuk oleh interaksi sosial dan aspirasi individu.

Agustiani menyatakan bahwa konsep diri merupakan suatu gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri yang dapat dibentuk melalui pengalaman yang diperolehnya dari interaksi dengan lingkungannya. Konsep diri ini berkembang dari pengalaman terus menerus dari pada menjadi faktor bawaan (Asri, 2020). Menurut Rogers, konsep diri adalah bagian sadar dari ruang fenomenal yang didasar dan disimbolisasikan, yaitu “aku”, pusat referensi setiap individu secara bertahap dibedakan dan disimbolisasikan sebagai bayangan tentang diri yang mengatakan “apa dan siapa aku sebenarnya” dan “apa yang seharusnya aku perbuat” (Ningsih, 2019). Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan bahwa konsep diri adalah hasil dari interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, konsep diri berkembang dari pengalaman yang terus menerus, dan bukan sesuatu yang sudah ada sejak lahir. Pandangan Rogers tentang konsep diri menyoroti bahwa itu adalah bagian yang sadar dari pengalaman individu, yang secara bertahap dibentuk dan disimbolisasikan sebagai gambaran tentang siapa individu sebenarnya dan bagaimana individu tersebut seharusnya bertindak. Dengan demikian, pernyataan ini memberikan pemahaman yang dalam tentang bagaimana konsep diri terbentuk melalui pengalaman hidup dan bagaimana hal itu memengaruhi persepsi individu terhadap diri mereka sendiri.

Jadi, gambar diri merupakan sesuatu yang abadi tentang pengalaman yang terkait saya dan membedakan saya dari yang bukan saya. Untuk memperlihatkan bagaimana konsep diri yang sebenarnya. Konsep diri adalah gambaran tentang siapa diri kita yang hanya kita peroleh dari informasi yang diberikan orang lain kepada kita; dengan kata lain, kita belajar bukan saja siapa kita tetapi juga

bagaimana kita merasakan siapa kita. Cinta berasal dari orang disekitar dan kepercayaan pada diri kita (Mulyana, 2003). Jadi, pentingnya gambaran diri atau konsep diri dalam membentuk identitas individu. Konsep diri dijelaskan sebagai sesuatu yang abadi, yang terbantu dari pengalaman yang terkait dengan individu dan membedakan mereka dari orang lain. Dalam konteks ini, konsep diri dilihat sebagai hasil dari informasi yang diberikan oleh orang lain kepada individu tersebut, yang memengaruhi cara individu merasakan dan memahami diri mereka sendiri. Cinta dan kepercayaan pada diri sendiri dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang-orang di sekitar. Dengan demikian, pernyataan ini menekankan pentingnya hubungan sosial dalam membentuk konsep diri dan bagaimana hal tersebut memengaruhi persepsi individu terhadap diri mereka sendiri serta hubungan mereka dengan orang lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri

Konsep diri adalah sesuatu yang dipelajari dari suatu pengalaman dari individu dalam berhubungan dengan individu lain dan bukan sesuatu yang dibawa sejak seseorang lahir. Setiap tanggapan akan digunakan sebagai cermin untuk menilai dan melihat dirinya sendiri. Anggota keluarga adalah orang pertama yang dikenal seseorang. Setelah seorang individu berhasil untuk melepaskan dirinya dari ketergantungan dari keluarga, individu akan berkomunikasi lagi dengan lebih banyak orang atau dengan kondisi yang baru dan lebih luas lagi dari keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang tentang diri mereka sendiri. Terbentuknya konsep diri dalam seseorang akan muncul dari interaksinya dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri tersebut adalah:

Keadaan Fisik

Fisik individu bisa mempengaruhi pandangan diri mereka saat mereka tumbuh. Seseorang yang memiliki kelainan dalam fisik seringkali mereka memiliki suatu kelemahan-kelemahan tertentu ketika mereka memandang diri mereka, individu tersebut akan merasa tidak percaya diri, menganggap dirinya tidak berharga, dan malu, dan juga disertai dengan perasaan ganjil karena melihat keadaannya memiliki perbedaan dengan yang lainnya atau orang-orang yang dia lihat disekitarnya (Syahraeni, 2020). Jadi, dalam pernyataan ini pentingnya faktor fisik dalam pembentukan pandangan diri seseorang saat mereka mengalami masa pertumbuhan. Ketika seseorang menghadapi kelainan fisik, seperti cacat atau perbedaan fisik lainnya, hal itu dapat memengaruhi cara mereka memandang diri mereka sendiri. Mereka mungkin mengalami perasaan tidak percaya diri, merasa tidak berharga, malu, dan bahkan perasaan ganjil karena merasa berbeda dengan orang lain di sekitar mereka. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan dukungan, penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman kepada individu yang mengalami hal tersebut, serta membuat seseorang untuk bisa menerima dirinya yang positif dan inklusif di masyarakat.

Kondisi Keluarga

Keluarga adalah tempat pertama kali seorang individu membentuk gambar dirinya. Setiap perilaku yang diberikan oleh keluarga kepada individu akan selalu membekas kepada diri mereka hingga mereka dewasa sehingga memberikan suatu pengaruh terhadap konsep diri seseorang atau individu.

Kondisi keluarga yang tidak baik termasuk kurangnya perhatian dalam keluarga seperti antara anak dan ayah, anak dan ibu, hubungan ayah dan ibu yang tidak serasi, pernikahan ulang, dan sikap penerimaan dari orang tua terhadap keberadaan anak-anak mereka. Namun, keadaan keluarga yang baik dapat ditandai dengan keteguhan, kesabaran, dan optimisme dari semua anggota

keluarga. Kondisi seperti itu membuat anak-anak beranggapan bahwa orang tua mereka sebagai orang yang berhasil dan menganggap mereka dapat dipercaya sebagai orang yang dapat membantunya mengatasi semua masalah yang dihadapinya. Jadi, keadaan atau kondisi keluarga yang sehat dan baik juga dapat membuat seorang dengan seiring perkembangan kepribadiannya, anak-naak menjadi lebih kuat, mampu, dan memiliki kepercayadirinya dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam hidup mereka (Pudjijogyanti, 1991).

Lingkungan keluarga merupakan landasan utama dimana individu mengembangkan persepsi tentang diri mereka sendiri. Setiap interaksi dan perilaku yang dialami di keluarga dapat memberikan dampak yang kuat pada pembentukan konsep diri individu, baik secara positif maupun negatif. Kondisi keluarga yang tidak baik, seperti kurangnya perhatian, ketidakserasian antara orang tua, atau perubahan dalam dinamika keluarga, menunjukkan bahwa pengalaman dalam keluarga dapat memengaruhi konsep diri individu secara signifikan. Namun, keberadaan keluarga yang sehat, yang ditandai dengan keteguhan, kesabaran, dan optimisme, dapat memberikan dukungan yang penting bagi perkembangan konsep diri yang positif. Dengan memiliki keluarga yang memberikan dukungan dan persepsi positif tentang kemampuan individu, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang lebih percaya diri, kuat, dan mampu mengatasi tantangan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memperhatikan interaksi dan perilaku yang mereka tunjukkan kepada anggota keluarga, karena hal tersebut dapat membentuk dasar yang kokoh bagi konsep diri individu di masa depan.

Reaksi Orang Lain Terhadap Individu

Dalam kesehariannya orang-orang akan melihat seseorang berdasarkan pola perilakunya sendiri. Menurut Harry Stack Sullivan, jika seseorang diterima, dihormati, dan digemari karena kondisinya, seseorang lebih cenderung

menerima dan menghormati dirinya. Sebaliknya, jika individu tidak bisa menerima keberadaan yang ada dalam individu itu sendiri, seseorang juga tidak akan dapat menerima keadaan dirinya sendiri (Rahmat, 2012). Pentingnya interaksi sosial dalam membentuk persepsi diri seseorang. Respon orang lain terhadap individu dapat memengaruhi cara individu memandang dirinya sendiri. Jika seseorang diterima dan dihormati karena siapa mereka, mereka lebih cenderung merasa dihargai dan menerima diri mereka sendiri. Sebaliknya, jika mereka tidak diterima, hal itu dapat memengaruhi pandangan mereka terhadap diri sendiri. Ini menunjukkan betapa pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk identitas individu.

Tuntutan Orang Tua Terhadap Anak

Secara umum, banyak orang tua yang selalu menuntut anak mereka untuk menjadi lebih baik dan menjadi orang yang diharapkan oleh keluarga. Namun, jika anak tidak dapat memenuhi tuntutan orang tuanya, orang tuanya akan menganggapnya sebagai tekanan dan hambatan. Sebaliknya, jika orang tua berlebihan dalam melindungi dan menuntut anak mereka, itu akan berdampak pada anak. Hal itu akan menyebabkan anak tidak berkembang, kurang percaya diri, dan memiliki konsep diri yang buruk (Syahraeni, 2020). Jadi, pola asuh orang tua sangat penting pada perkembangan anak. Memang benar bahwa banyak orang tua memiliki harapan yang tinggi terhadap anak-anak mereka, namun terlalu banyak tekanan dan ekspektasi yang tidak realistis dapat mengakibatkan stres dan ketidakmampuan anak untuk memenuhi harapan tersebut. Ini dapat menghasilkan perasaan tidak aman, kurang percaya diri, dan konsep diri yang negatif pada anak. Sebaliknya, memberikan dukungan yang tepat, memahami kebutuhan anak, dan memberikan ruang untuk pertumbuhan dan pembelajaran adalah pendekatan yang lebih sehat dalam mendidik anak.

Dengan cara ini, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik secara emosional dan sosial.

Konsep diri menurut Alkitab

Setiap orang percaya harus berpadaan dengan Firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi dasar setiap orang beriman untuk melakukan segala hal selama ia hidup di dunia ini. Bagaimana seseorang berperilaku di tengah-tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh konsep diri yang dipahaminya. Roma 12:3 mengatakan supaya setiap orang memandang diri dengan benar selaras dengan Firman Tuhan. Konsep diri yang Alkitabiah dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang yang selaras dengan Alkitab, menundukkan diri serta bersikap dan berperilaku di bawah otoritas Firman Tuhan (Pradana, 2008). Hal ini lahir dari pengenalan seseorang akan pribadi dan karya Tuhan Yesus atas hidupnya. Pradana berpendapat bahwa ciri seseorang memiliki konsep diri yang Alkitabiah sebagai berikut (Pradana, 2008): pertama, dewasa rohani. Pribadi yang dewasa rohani akan memandang dirinya selaras dengan Alkitab. Individu tersebut akan memberikan penghargaan pada dirinya berdasarkan kasih karunia yang Tuhan Yesus anugerahkan. Artinya individu tersebut akan menggunakan sudut pandang Yesus Kristus dalam menjalani kehidupannya, ia akan memahami apa yang dikaruniakan Tuhan dalam hidupnya bertujuan untuk menyatakan kemuliaannya. Kedua, seseorang yang memiliki konsep diri yang Alkitabiah akan hidup oleh iman. Hal ini lahir dari kesadaran seseorang bahwa ia diciptakan Tuhan dalam gambar-Nya (kej.1:26-27) dan diciptakan unik (Maz.139:12), dan dibaharui di dalam Yesus Kristus menjadi anak-anak Tuhan atau lahir baru (Yoh.1:12-13; 3:3-6; 1 Pet.1:3,23). Kesadaran tersebut membangun konsep diri seseorang bahwa ia tidak dapat berbuat apapun diluar Yesus Kristus. Sehingga individu tersebut akan bergantung penuh kepada Tuhan Yesus.

Berdasarkan penjelasan ciri di atas, seseorang yang memiliki konsep diri yang Alkitabiah akan memiliki kecenderungan hidup sebagai berikut: pertama, hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Karena menyadari ia diciptakan segambar dengan Tuhan dan memiliki keunikan dan tujuan hidup (Ef.2:10; Maz.39:14; Rom.12:3; 1 Pet.4:10). Kedua, mengembangkan semua potensi yang telah Tuhan Yesus karuniakan dengan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Ketiga, memiliki hati serang pelayanan yang senantiasa rendah hati dan mau dikoreksi dan memperbaiki diri. Keempat, menerima hal-hal yang tidak dapat diubah (karena kehendak Tuhan) dan tetap percaya Tuhan Yesus memunyai tujuan dari setiap hal yang terjadi.

Konsep diri yang positif akan muncul seiring seseorang hidup selaras dengan Firman Tuhan. Kesadaran akan keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia akan membangun pola pikir yang benar (Roma.12:3a;1Kor.15:9-11). Bahwa potensi atau kemampuan yang dimiliki adalah karunia dari Tuhan Yesus. Dengan kesadaran tersebut, konsep diri positif akan terwujud dalam perilaku dan sikap yang benar (1 Kor. 3:4-7; 4:1-5; 15:9-11; 2 Kor. 10:12; Ef. 4:13).

Peran Pendidik PAK dalam Membangun Konsep Diri

Sebagai Guru atau pendidik PAK, dalam membangkitkan konsep diri yang positif pada anak, guru PAK seharusnya lebih menghargai peserta didik, menerima keberadaan peserta didik apa adanya dari segi fisik, penampilan, bahkan juga dari pengetahuan yang dimiliki peserta didik (kej.1:26-27; Maz.139:12). Untuk mendorong peserta didik untuk memiliki keyakinan diri yang positif dalam pembelajaran, pendidik PAK harus menggunakan pendekatan yang berbeda. Mereka juga harus menggunakan metode khusus dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menegangkan. Di luar pembelajaran adalah pemberian kegiatan-kegiatan positif dan teladan.

Upaya guru dalam membangun konsep diri yang positif dalam suatu pembelajaran adalah sebagai berikut:

Menciptakan Kelas yang Menyenangkan dan Tidak Menegangkan

Pada upaya ini berkaitan dengan prinsip pengajaran yang lebih efektif sehingga ketika seorang guru PAK menciptakan kelas yang menyenangkan secara langsung peserta didik tidak merasa tertekan dan aktif di kelas sehingga memicu kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dalam kajian ini, didukung dengan adanya prinsip kebebasan bahwa: “Setiap peserta didik harus dapat mengembangkan diri dengan bebas”. Untuk itu mereka harus diberikan bimbingan yang benar dan sesuai firman Tuhan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen dengan sedemikian rupa sehingga mereka dapat sanggup untuk menjadi peserta didik yang mandiri. Guru PAK yang sudah menguasai peserta didik, dan memaksakan kehendaknya kepada mereka, akan berdampak pada peserta didik menjadi individu yang selalu dependen pada orang lain dan inisiatifnya menjadi beku” (Rohani, 2015) Jadi, sangat penting prinsip kebebasan dalam konteks pendidikan khususnya bagi guru PAK yang mengajar peserta didik, yang mengakui hak setiap peserta didik untuk mengembangkan diri mereka sendiri dengan benar dan positif. Prinsip ini menyatakan bahwa peserta didik harus mendapat bimbingan yang mendukung mereka menjadi individu yang mandiri yang sesuai firman Tuhan. Guru PAK diharapkan untuk tidak memaksa kehendaknya kepada peserta didik, karena hal tersebut dapat memiliki dampak negatif, seperti membuat peserta didik menjadi tergantung pada orang lain dan mengurangi inisiatif mereka, sehingga mereka memiliki pertumbuhan konsep diri yang negatif. Pentingnya prinsip kebebasan dalam pendidikan menjadi pusat dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka sendiri yang sesuai dengan firman Tuhan. Pendekatan yang memperhatikan kebutuhan dan kemampuan

masing-masing peserta didik dapat membantu mereka mencapai kemandirian dan mempertahankan inisiatif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pendekatan pendidikan yang berbasis pada prinsip kebebasan dapat mendorong perkembangan yang holistik dan berkelanjutan bagi peserta didik yang sesuai dengan firman Tuhan.

Pemberian Motivasi

Guru PAK dalam kegiatan pembelajaran didalam kelas memberikan motivasi kepada peserta didik sebagai upaya pembentukan konsep diri peserta didik. Hasil penelitian ini, didukung oleh adanya prinsip motivasi dalam pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristiani. Motivasi sangat berperan dalam pembelajaran, dengan motivasi peserta didik menjadi tekun dalam proses pembelajan dan dengan motivasi kualitas hasil belajar peserta didik kemungkinan akan bisa terwujud.

Terdapat tiga fungsi dari motivasi tersebut, yaitu: pertama, sebagai pendorong untuk membuat seseorang mencapai tujuannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kedua, sebagai penggerak tindakan, atau jalan menuju tujuan yang ingin dicapai yang sesuai dengan firman Tuhan.. Dan ketiga, sebagai perbuatan yang dipilih oleh individu yang memiliki motivasi, individu ini selalu selektif dan tetap terfokus pada tujuan yang ingin dicapai dan positif (Latuconsina, 2013).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberian motivasi yang guru PAK lakukan merupakan suatu strategi yang dapat mengembangkan keyakinan diri yang positif dan rasa penghargaan diri dan dapat mendorong peserta didik untuk memiliki suatu gambaran yang ideal terhadap diri mereka sendiri yang sesuai dengan firman Tuhan.

Menciptakan Suasana Humor

Pada proses pembelajaran, upaya guru PAK yang dilakukan dengan menciptakan suasana humor sehingga tidak menimbulkan ketegangan pada peserta didik dalam proses belajar yang akan membuat peserta didik responsif di kelas dan memahami materi pembelajaran dengan cara yang mudah diikuti oleh peserta didik.

“Aktifitas belajar membutuhkan sesuatu yang dinamakan dengan peran akal dan hati, agar itu dapat menajamkan ingatan serta menggali materi pembelajaran yang terpendam” kata Hamruni. Prinsip ini menciptakan suasana gembira dan kemudahan dalam pembelajaran. Jika selama pembelajaran terjadi kejenuhan dalam berpikir dan menangkap pembelajaran atau rasa bosan yang dirasakan oleh peserta didik, maka sebagai pendidik PAK, disela-sela pembelajaran bisa memakai *ice breaker*, hal ini dapat mengurangi kebosanan dan kejenuhan saat proses pembelajaran di dalam kelas, dan juga agar bisa membangkitkan kembali kemauan peserta didik untuk belajar” (Hamruni, 2009). Jadi, dalam pendapat ini menekankan pentingnya memanfaatkan akal dan hati dalam belajar untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman materi. Dengan pendekatan ini, suasana pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan memudahkan pemahaman. Dalam situasi pembelajaran yang monoton, pendidik memiliki peran penting dalam mengatasi kejenuhan dengan menggunakan *ice breaking* sebagai metode untuk menghidupkan kembali semangat belajar peserta didik. Ini menunjukkan pentingnya peran pendidik PAK sebagai fasilitator yang tidak hanya mengajar, tetapi juga memperhatikan aspek emosional dan psikologis peserta didik untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih produktif dan menyenangkan. Jadi dalam menciptakan suasana humor peserta didik dapat dengan tenang menerima pembelajaran, dari penjelasan di atas mempunyai manfaat diantaranya adalah: dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan,

menenangkan, mengembalikan semangat, memberikan suasana baru dan mengasah hati untuk kembali melanjutkan pelajaran.

Pemberian Penghargaan

Pada proses pembelajaran peserta didik mendapat umpan balik positif yang berupa tepuk tangan, pujian, dan hadiah. Belajar, menurut teori *behavioristik* adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar adalah suatu transformasi yang dirasakan atau dialami oleh peserta didik dalam hal kemampuan mereka untuk bertingkah laku dengan cara yang berbeda karena interaksi antara stimulus dan respons (Lestari et al., 2015). Dalam kalimat ini menekankan pentingnya umpan balik positif dalam pembelajaran, seperti tepuk tangan, pujian, dan hadiah. Ini mencerminkan prinsip behavioristik dimana belajar di pandang sebagai perubahan perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respons. Umpan balik positif dapat mendorong perilaku yang diinginkan dan memfasilitasi pembelajaran, meskipun pendekatan ini juga bisa dianggap terlalu mekanis dan kurang memperhatikan faktor internal atau kognitif. Oleh karena itu, seringkali digabungkan dengan pendekatan lain untuk pemahaman yang lebih lengkap tentang pembelajaran.

“*Reward* adalah alat untuk mendidik anak-anak agar bias merasakan senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapat penghargaan” (M. Ngalim Purwanto, 2009) dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa penghargaan adalah suatu hal yang juga merupakan penghargaan yang dapat menyenangkan bagi peserta didik. Peserta didik yang menerima penghargaan karena prestasi yang baik dalam proses pendidikan mereka diharapkan untuk terus melakukan pekerjaan yang baik dan dipuji. Dengan cara ini, peserta didik akan mendapatkan umpan balik yang positif, yang akan berdampak pada perkembangan konsep diri mereka, sehingga peserta didik memiliki konsep diri yang positif yang sesuai

dengan kebenaran firman Tuhan dari perubahan yang dialami peserta didik dalam kemampuan mereka untuk berperilaku secara baru sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan responden.

Memanggil Peserta Didik yang Malu untuk Tampil

Pada saat guru memanggil peserta didik untuk tampil maka akan menimbulkan rasa percaya dirinya yang akan membentuk konsep diri positif sehingga tidak merasa malu lagi karena sadar akan kemampuannya. Eka mengatakan bahwa gejala-gejala yang tampak pada anak pemalu adalah: pertama, anak-anak cenderung menghindari hubungan dengan orang lain dan lingkungan mereka sendiri, kedua, mereka merasa segan, ragu-ragu, dan sulit berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan mereka, ketiga, anak yang pemalu dan tidak berani mengambil resiko, takut, ragu-ragu, dan terakhir, anak cenderung banyak diam (Kusasih & Sumarmawati, 2019). Jadi, ketika guru PAK memanggil untuk peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas di depan kelas dapat memiliki efek positif terhadap kepercayaan diri peserta didik. Ini bisa membentuk gambaran diri yang positif dan mengurangi rasa malu dengan meningkatkan pengenalan terhadap kemampuan mereka. Dan hal ini dapat membangun konsep diri yang positif bagi peserta didik. Eka mencatat beberapa tanda yang sering muncul pada anak-anak yang pemalu, seperti cenderung menghindari interaksi sosial, merasa malu atau ragu-ragu dalam berkomunikasi, ketidakberanian dalam mengambil resiko, dan kecenderungan untuk menjadi pendiam. Mengetahui gejala-gejala ini dapat membantu mengenali dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang mungkin menghadapi kesulitan dalam mengatasi kecemasan sosial.

Perilaku peserta didik di dalam kelas juga dapat melakukan hal-hal yang berbeda-beda pada saat berada di dalam kelas guru PAK untuk menangani sifat peserta didiknya yang berbagi macam, maka sebagai pendidik PAK harusnya menciptakan kelas menyenangkan dan tidak menegangkan, memberikan motivasi

yang sesuai dengan firman Tuhan, menciptakan suasana humor, memberikan penghargaan, dan memanggil peserta didik yang malu untuk tampil.

Dalam hal tersebut, perilaku peserta didik di dalam kelas melakukan hal yang berbeda ketika berada di dalam kelas, upaya guru PAK dalam menanggulangi sifat-sifat peserta didik yang berbagai macam. Jadi sebagai pendidik harusnya banyak-banyak memberikan arahan/bimbingan atau memberikan motivasi yang positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Kristen terhadap peserta didik yang kurang baik begitu sebaliknya kepada peserta didiknya yang memiliki sifat yang kurang punya potensi atau kurang percaya diri. Disini guru PAK juga harus memberikan peserta didiknya dukungan yang positif agar bisa mempunyai komitmen lebih baik yang sesuai firman Tuhan.

Menurut William D. Brooks menjelaskan bahwasanya adalah sebagai berikut: konsep diri merupakan pemahaman tentang diri sendiri yang timbul akibat interaksi bersama orang lain (Thahir & Firdaus, 2017). Konsep diri mencakup pemahaman dan perasaan yang dimiliki seorang individu mengenai dirinya. Persepsi ini dapat berupa psikologis, sosial, dan fisik. Jadi, konsep diri itu terbentuk dari interaksi sosial yang membentuk pemahaman dan perasaan individu tentang dirinya sendiri. Konsep diri mencakup pemahaman tentang aspek psikologis, sosial, dan fisik dari diri seseorang. Ini menunjukkan bahwa konsep diri tidak hanya terdiri dari pandangan internal individu terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana orang lain mempersepsikan mereka dalam lingkungan sosial mereka.

KESIMPULAN

Guru PAK memiliki peran penting dalam membangun konsep diri yang positif yang sesuai dengan firman Tuhan di antara peserta didik. Dengan memahami keunikan dan potensi masing-masing siswa, guru PAK dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memfasilitasi pengalaman

belajar yang bermakna. Seorang guru PAK tidak hanya harus memiliki kemampuan mengajar yang baik saat melakukan tugasnya, tetapi juga dapat menumbuhkan keyakinan diri yang positif dan benar serta sesuai dengan kehendak Tuhan bagi peserta didiknya. Dalam menghadapi tugas pembangunan konsep diri yang positif di antara peserta didik, peran guru PAK sangatlah penting dan tak tergantikan. Guru PAK tidak hanya menjadi penyampai pengetahuan, tetapi juga menjadi model peran yang mempengaruhi cara siswa melihat diri mereka sendiri ke arah yang positif. Dengan memainkan peran ini, guru PAK memiliki kemampuan untuk membangun rasa percaya diri, menginspirasi, serta membimbing siswa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran dan perkembangan pribadi mereka. Melalui interaksi yang positif dan benar, dukungan, dan pemberian umpan balik yang membangun, guru PAK dapat membantu siswa mengakui potensi mereka sendiri, memperkuat kepercayaan diri, serta merangsang keinginan untuk terus berkembang dan belajar yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menjadikan mereka untuk sombong. Dengan demikian, peran guru PAK bukan hanya terbatas pada ranah akademis, tetapi juga membentuk dasar-dasar kesejahteraan emosional dan psikologis siswa, yang merupakan landasan penting bagi pertumbuhan mereka sebagai individu yang berkembang secara positif dan sesuai firman Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimiharja, K. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hamalik, Oemar. 2015. *Proses Belajar Mengajar*.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Iman Kristen Dan Perundungan Di Era Disrupsi. *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(2), 149–163. <https://doi.org/10.38189/jan.v1i2.73>
- Asmani, J. M. (2012). *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Asri, D. N. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Konsep Diri Remaja (Studi Kualitatif pada Siswa SMPN 6 Kota Madiun). *Jurnal Konseling*

Gusjigang, 6(1), 1–11. <https://doi.org/10.24176/jkg.v6i1.4091>

- Hamruni, H. (2009). Strategi dan model-model pembelajaran aktif menyenangkan. *Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga*, 65, 15.
- Hurlock, E. (2010). Psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang hidup. *Jakarta: Erlangga*.
- Kusasih, I. A. K. R., & Sumarmawati, E. D. (2019). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Keripik Jamur Tiram pada Komunitas Difabel di Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PAKEM)*, 1(1), 1–11. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/pakem/article/view/203>
- Latuconsina, N. (2013). *Pengelolaan dalam Kelas Pembelajaran*. Makassar: Alauddin University Press.
- Lestari, E. K., Yudhanegara, M. R., & Ridwan, M. (2015). Penelitian Pendidikan Matematika, Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Ngalim Purwanto. (2009). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*.
- Mulyana, D. (2003). *Ilmu komunikasi: suatu pengantar*. Rosdakarya.
- Ningsih, D. R. (2019). Model Pendekatan Person Centered dalam Upaya Meningkatkan Konsep Diri Remaja. *Al-Isyrof: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(1), 1–20. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/isrof/article/view/4>
- Pradana, D. (2008). *Konsep Diri Yang Alkitabiah*. Indo Lead.
- Prasetyono, H. (2020). Peningkatan Konsep Diri terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi kasus di SMK Walisongo Jakarta). *Research and Development Journal of Education*, 1(1), 49–59. <https://doi.org/10.30998/rdje.v1i1.7353>
- Pratiwi Wahyu Widiarti. (2017). *Konsep Diri (Self Concept) Dan Komunikasi Interpersonal Dalam Pendampingan Pada Siswa SMP Se Kota Yogyakarta*. 47(1), 137. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i1.15035>
- Pudjijogyanti, C. R. (1991). *Konsep diri dalam pendidikan*. Arcan.
- Rahmat, J. (2012). Psikologi komunikasi. cetakan ke-28. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Rohani, A. (2015). Pengelolaan Pembelajaran Sebuah Pengantar Menuju Guru Profesional. *Rineka Cipta*.
- Syakraeni, A. (2020). Pembentukan Konsep Diri Remaja. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.24252/al-irsyad-al-nafs.v7i1.14463>
- Thahir, A., & Firdaus, F. (2017). Peningkatkan Konsep Diri Positif Peserta Didik di

SMP Menggunakan Konseling Individu Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 4(1), 47–64. <https://doi.org/10.24042/kons.v4i1.2400>